

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERCERITA ANAK MENGGUNAKAN MEDIA BONEKA TANGAN DI TKIT ADZKIA VI PADANG

JFACE
**Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education**
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2562328

Madina Ponda Siregar^{1,*}

¹Jurusan PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*madina.ponda15@gmail.com

ABSTRAK

Kemampuan bercerita anak di TKIT Adzkia VI Padang masih rendah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, subyek yang diteliti adalah kelompok B1. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, siklus kesatu dilakukan 3 kali pertemuan dan siklus kedua bila hasilnya telah mencapai kriteria ketentuan minimal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa permainan dengan boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak di TKIT Adzkia VI Padang.

Kata Kunci: Kemampuan Bercerita, Media Boneka Tangan, Media Pendidikan AUD

PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk kehidupan mereka selanjutnya. Pendidikan usia dini adalah upaya pembinaan terhadap anak usia dari 0 – 6 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.137 Tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia dini:

Pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmanai dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan keterampilan menggunakan bahasa untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan cara menyampaikan berbagai macam ungkapan, perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dilihat, dan dibaca. Bercerita merupakan salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat mengembangkan beberapa aspek fisik maupun psikis anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bagi anak-anak, duduk manis menyimak penjelasan dan nasehat merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebaliknya duduk berlama-lama menyimak cerita adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Mendidik dan menasehati anak melalui cerita memberikan efek memuaskan terhadap penyaluran kebutuhan imajinasi dan fantasi anak. Dengan demikian, penyampaian materi pembelajaran melalui bercerita adalah cara yang bijak serta cerdas. Beberapa macam metode bercerita yang dapat digunakan antara lain, yaitu membaca langsung dari buku, menggunakan papan flanel, menggunakan boneka jari, menggunakan wayang, dan menggunakan boneka tangan.

Boneka tangan sebagai media pembelajaran akan membantu menghidupkan suasana cerita karena memiliki pesona dihadapan anak-anak serta dialog akan menjadi jelas, penggiliran bicara antar tokoh dalam cerita divisualisasikan ke dalam media. Kehadiran media atau alat bantu menjadi sumber kedua bagi anak untuk menganalisa fakta-fakta cerita dan juga berfungsi sebagai pengait antara bentuk dan makna cerita, antara kata-kata dan makna yang tersimpan di dalamnya. Media pembelajaran yang sesuai sangat membantu dan menjadi bagian penting untuk menarik minat anak usia dini sehingga tujuan dari proses pembelajaran tercapai sesuai harapan.

Kegiatan bercerita tidak hanya untuk memengaruhi perkembangan intelektual anak tetapi perkembangan psikisnya juga. Secara intelektual, kegiatan bercerita mampu mengasah imajinasi anak dalam berpikir dan berbicara. Sedangkan melalui ekspresi serta semangat anak terpengaruh psikisnya. Di samping itu, kegiatan bercerita mampu membawa suasana kelas menjadi lebih alamiah, walaupun di dalamnya harus belangsung transmisi tatanan nilai budaya. Anak-anak menjadi lebih bergairah “belajar” karena pada hakikatnya anak senang dengan cerita. Tidak mengherankan bila kegiatan bercerita kemudian berperan penting dalam sosialisasi nilai-nilai baru kepada anak-anak.

Manfaat kegiatan bercerita menurut Rahayu (2013), adalah anak dapat mengembangkan kosakata, kemampuan berbicara, mengekspresikan cerita yang disampaikan sesuai karakteristik tokoh yang dibacakan dalam situasi yang menyenangkan, serta melatih keberanian anak untuk tampil di depan umum. Hal ini sesuai dengan kurikulum bahwa kegiatan bercerita bermanfaat untuk 1) Menyalurkan ekspresi anak dalam kegiatan yang menyenangkan; 2) Mendorong aktivitas, inisiatif, dan kreatifitas anak agar berpartisipasi dalam kegiatan, memahami isi cerita yang dibacakan; 3) Membantu anak menghilangkan rasa rendah diri, murung, malu, dan segan untuk tampil di depan teman atau orang lain.

Menurut Moeslichatoen (dalam Rahayu, 2013), kegiatan bercerita manfaatnya adalah dapat mengomunikasikan nilai-nilai budaya, sosial, keagamaan, menanamkan etos kerja, etos waktu, etos alam, mengembangkan fantasi anak, dimensi kognisi anak, dan dimensi bahasa anak. Kegiatan bercerita juga bermanfaat dalam perkembangan anak. Tidak hanya untuk diri saja, namun juga dalam sosial bermasyarakat. Menurut Musfiroh (dalam Rahayu, 2013), manfaat kegiatan bercerita adalah mengasah imajinasi anak, mengembangkan kemampuan berbahasa, aspek sosial, aspek moral, kesadaran beragama, aspek emosi, semangat prestasi, dan melatih konsentrasi anak.

Merujuk pendapat para ahli, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita. Rahayu (2013), hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita, yaitu *pertama* pemilihan materi cerita yang terdiri dari tiga kategori (cerita untuk program inti disampaikan oleh guru sesuai tujuan pembelajaran akan dituju, cerita untuk program terbuka dan penutup/rekreasi akhir program di mana guru hanya memberi stimulasi agar anak bias menyampaikan cerita). *Kedua*, pengelolaan kelas untuk cerita. Mendayagunakan potensi kelas dengan memperhatikan beberapa aspek (pengorganisasian anak yakni dengan melibatkan anak ke dalam kegiatan bercerita, penugasan kelas dengan meminta anak mengingat kembali cerita yang telah disampaikan sebelumnya, disiplin kelas, yang harus disesuaikan dengan karakteristik anak TK. Proses melakukan penenang anak perlu dilakukan dengan cara mendidik, yakni dengan menarik dan mengikat perhatian anak. Lalu lakukan bimbingan pada anak dengan tujuan cerita yang disampaikan serta kemungkinan permasalahan yang muncul dalam memahami pembelajaran yang akan diikuti saat kegiatan bercerita. *Ketiga*, pengelolaan tempat duduk dan ruang bercerita. Pengaturan tempat dengan nyaman dan kondusif supaya kegiatan bercerita berlangsung dengan baik. Tata letak posisi media yang digunakan mudah dijangkau oleh anak-anak tanpa mengganggu alur kegiatan bercerita. *Keempat*, strategi penyampaian cerita. Ketepatan strategi penyampain cerita akan menstimulasi percaya diri anak, kemahiran berbicara anak, nalar dan imajinasi anak. Strategi reproduksi bertujuan supaya daya ingat, daya nalar anak menyerap cerita yang disampaikan meningkat, sedangkan strategi simulasi kreatif dapat dilakukan dengan cara memainkan peran tokoh yang digambarkan dalam cerita.

Secara harfiah media pembelajaran boneka tangan berarti sebagai media perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam pengertian ini

guru, buku teks, lingkungan sekolah merupakan media. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Boneka tangan adalah boneka yang terbuat dari kain yang dibentuk menyerupai wajah dan bentuk tubuh dari berbagai bentuk dengan berbagai macam jenis sifat yang dimainkan dengan menggunakan tangan dan digerakkan menggunakan jari-jari tangan.

Menurut Bachri (2005), boneka merupakan representatif wujud dari banyak objek yang disukai anak. Boneka dapat mewakili langsung berbagai objek yang akan dilibatkan dalam cerita. Di samping itu boneka juga memiliki daya tarik yang sangat kuat pada anak. Boneka tangan banyak digunakan di sandiwara-sandiwara untuk mengisahkan sebuah kisah kehidupan atau berimajinatif. Anak-anak menggunakan boneka tangan untuk mengungkapkan apa yang ada dipikiran mereka. Boneka tangan mendorong anak untuk menggunakan bahasa.

Manfaat boneka tangan begitu banyak salah satunya adalah dapat membantu anak mengeluarkan pendapat, melalui boneka tangan ini juga anak tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkannya cukup dengan boneka tangan sebagai alat bermain anak. Boneka tangan juga dapat mendorong untuk berani berimajinasi, karena imajinasi penting sebagai salah satu kemampuan mencari pemecahan masalah. Beberapa manfaat dari permainan boneka tangan menurut Musfiroh (2005, yaitu *pertama*, tidak memerlukan waktu yang banyak, biaya, dan persiapan yang terlalu rumit. *Kedua*, tidak banyak memakan tempat, panggung sandiwara dapat dibuat cukup kecil dan sederhana. *Ketiga*, tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi pemakainya. *Keempat*, dapat mengembangkan imajinasi anak, mempertinggi keaktifan, dan menambah suasana gembira.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran media boneka tangan dalam kegiatan belajar, harus dipersiapkan dengan matang sesuai dengan tema yang dipergunakan. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran terlaksana dengan baik. Menurut Rachmawati dan Euis (2005), maka perlu kita perhatikan beberapa hal, antara lain *pertama*, rumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, dengan demikian akan dapat diketahui apakah tepat penggunaan boneka tangan untuk kegiatan pembelajaran. *Kedua*, buatlah naskah atau skenario sandiwara boneka tangan dengan jelas dan terarah. *Ketiga*, hendak diselingi dengan nyanyian agar menarik. *Keempat*, permainan boneka ini hendaknya jangan lama. *Kelima*, isi cerita sesuai dengan umur dan daya imajinatif anak. *Keenam*, selesai permainan hendaknya berdiskusi tentang peran yang telah diperankan.

Merujuk pada Musfiroh (2005), pemilihan bercerita dengan menggunakan boneka tangan akan tergantung pada usia dan pengalaman anak. Tetapi, boneka tangan secara spontan dapat langsung digunakan anak tanpa ada skenario khusus dari guru. Guru hanya mengenalkan benda, cara menggunakan boneka, dan menyiapkan alat peraga pendukungnya, kemudian anak dibiarkan sendiri memainkan boneka. Guru hanya memotivasi saja atau guru turut bermain agar suasana bermain boneka tangan dapat lebih menarik. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran boneka tangan harus jelas tujuannya. Pada saat pembelajaran berlangsung hendaknya jangan terlalu lama, akan lebih baik jika bercerita dengan boneka tangan diselingi lagu agar tidak bosan. Setelah selesai kegiatan pembelajaran boneka tangan hendaknya guru melakukan dialog atau tanya jawab kepada anak supaya anak memahami dari semua kegiatan tersebut.

Langkah-langkah pembelajaran media boneka tangan, yaitu *pertama*, ketentuan bercerita dengan boneka tangan, a) Anak hendaknya hafal isi cerita, anak dapat bersuara yang membedakan antara boneka tangan yang satu dengan yang lainnya. b) Ada skenario cerita. c) Boneka tangan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dalam bercerita. d) Boneka tangan maksimal 8 buah dengan bentuk yang berlainan sesuai cerita. *Kedua*, langkah-langkah pelaksanaan, a) Anak mendengarkan penjelasan dari guru sebelum memulai kegiatan bercerita. b) Anak mengatur posisi duduknya. c) Guru menarik motivasi anak untuk mau bercerita menggunakan media boneka tangan dengan mencontohkan terlebih dahulu. d) Anak menyebutkan judul cerita. e) Anak menyebutkan tokoh-tokoh boneka dalam cerita. f) Anak bercerita

kedepan tentang cerita yang diceritakan guru menggunakan media boneka tangan. g) Anak aktif bertanya kepada guru atau temannya. h) Anak menjawab pertanyaan. i) Anak memberi inti sari cerita. j) Guru melengkapi kesimpulan isi cerita

METODE

Pendekatan dan Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas (*classroom action research/ CAR*) adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada proses belajar-mengajar yang terjadi di kelas, dilakukan pada situasi alami (Arikunto, 2017).

Suwandi (dalam Jakni, 2017) menyatakan bahwa PTK merupakan suatu pencerminan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. TK IT Adzki VI ini mempunyai 4 kelas, di antaranya Kelas B1 Umar bin Khattab dengan jumlah anak 13 orang, terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan. Subjek yang akan diteliti adalah anak didik yang berumur 5-6 Tahun. Kolaborator atau teman sejawat yang akan membantu peneliti dalam proses penelitian.

Prosedur pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan secara bersiklus yang dimulai dari Siklus I dengan melihat kondisi awal terlebih dahulu. Sedangkan Siklus II sangat ditentukan oleh hasil dari Siklus I yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian yang dilakukan terdiri dari dua Siklus dan perlakuan dari tiap Siklus harus berbeda. Siklus I dilanjutkan dengan Siklus berikutnya sampai masalah anak terpecahkan. Pada penelitian ini, peneliti langsung menjadi peneliti yang berwenang untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bermain Boneka Tangan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, standart penilaian serta pelaksanaan assessemen kelas. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Jenis data dapat berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Teknik pengumpul data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat pengumpul data yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Sugiyono (dalam Jakni, 2017), menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dari penjelasan tersebut peneliti harus menentukan teknik yang digunakan dalam penelitiannya, Teknik observasi langsung melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada murid TK IT Adzki VI tentang kemampuan bercerita anak yang masih rendah serta kemampuan guru dalam penyajian materi masih belum maksimal. Teknik komunikasi langsung yang dilakukan peneliti terhadap murid adalah melakukan kontak langsung secara lisan atau tatap muka. Teknik pengukuran tentang hasil observasi terhadap kemampuan bercerita anak di Kelas Umar 1 kel. B dan hasil yang diperoleh anak Kelas Umar 1 kel. B. Teknik studi dokumenter yang peneliti lakukan berdasarkan dokumen-dokumen baik bahan tertulis maupun buku-buku, dll. Teknik yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan saat penelitian berlangsung.

Alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti adalah berupa instrumen. Menurut Arikunto (2017) instrumen adalah semua alat yang dipakai untuk mengumpulkan data tentang semua proses pembelajaran, bukan hanya proses tindakan saja. Pada pedoman observasi dicantumkan indikator yang akan dicapai dalam penelitian. Aspek yang akan diamati adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan indikator.

Peneliti menggunakan instrumen dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu format observasi dan dokumentasi. Menurut Arikunto (2017) format observasi adalah sebagai berikut, proses pengamatan langsung terhadap suatu objek yang berada di lingkungan yang sedang berlangsung, dan untuk mendokumentasikan peneliti mempergunakan kamera untuk memfoto berbagai macam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsungnya penelitian kepada objek saat berada di dalam kelas, peneliti mempergunakan rumus menurut Sudijono (dalam Jakni, 2017) adalah.

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

P = Angka persentase
f = Keberhasilan anak
N = Jumlah anak

Pembelajaran dikatakan meningkat apabila persentase dari hasil pengamatan kemampuan bercerita anak meningkat dari hasil observasi, dengan persentase 75% dari hasil sebelumnya. Menurut Nawawi (dalam Jakni, 2017), teknik/studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat atau teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rekapitulasi yang diperoleh pada Siklus I dan II telah terjadi peningkatan kemampuan bercerita anak menggunakan media boneka tangan. Pada setiap siklus telah mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Observasi Peningkatan Kemampuan Bercerita Anak Menggunakan Media Boneka Tangan pada Siklus I Pertemuan 1,2 dan 3

No	Aspek yang Diamati	Pertemuan 1								Pertemuan 2								Pertemuan 3							
		BB		MB		BSH		BSB		BB		MB		BSH		BSB		BB		MB		BSH		BSB	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Anak mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita	0	0	1	7,5	2	15	10	77	0	0	1	7,5	1	7,5	11	85	0	0	0	0	1	7,5	12	92
2	Anak mampu menceritakan kembali isi cerita	1	7,5	1	7,5	2	15	9	69	0	0	1	7,5	2	15	10	77	0	0	0	0	2	15	11	85
3	Anak mampu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks	1	7,5	1	7,5	1	7,5	10	77	0	0	0	0	2	15	11	85	0	0	0	0	1	7,5	12	92
4	Anak mampu bercerita lancar dengan kalimat sederhana	1	7,5	2	15	2	15	10	77	0	0	1	7,5	2	15	10	77	0	0	0	0	2	15	11	92

Berdasarkan tabel dan grafik rekapitulasi hasil observasi peningkatan kemampuan bercerita anak menggunakan media boneka tangan pada siklus II pertemuan 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut: **Aspek 1 pertemuan ke 1** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 15%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 10 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 77%, **Aspek 1 pertemuan ke 2** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 1 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 11 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 85%, **Aspek 1 pertemuan ke 3** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 1 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 12 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 92%.

Aspek 2 pertemuan ke 1 anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 15%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 9 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 69%, **Aspek 2 pertemuan ke 2** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 15%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 10 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 77%, **Aspek 2 pertemuan ke 3** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 15%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 11 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 85%.

Aspek 3 pertemuan ke 1 anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%,

memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 1 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 10 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 77%, **Aspek 3 pertemuan ke 2** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 15%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 11 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 85%, **Aspek 3 pertemuan ke 3** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 1 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 12 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 92%.

Aspek 4 pertemuan ke 1 anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 1 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 10 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 77%, **Aspek 4 pertemuan ke 2** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 1 anak pada grafik warna merah dengan persentase 7,5%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 15%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 10 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 77%, **Aspek 4 pertemuan ke 3** anak mampu menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai mulai berkembang (MB) 0 anak pada grafik warna merah dengan persentase 0%, memperoleh nilai berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak pada grafik warna hijau dengan persentase 15%, memperoleh nilai berkembang sangat baik (BSB) 11 anak pada grafik warna ungu dengan persentase 85%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, hasil penelitian yang diperoleh, terdapat peningkatan kemampuan bercerita anak di TK IT Adzkia VI Padang. Hal ini membuktikan bahwa permainan Boneka Tangan dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak. Anak tertarik serta antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya permainan boneka tangan ini anak termotivasi. Oleh karena itu kemampuan anak dalam bercerita semakin meningkat melalui permainan boneka tangan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2017). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bachtiar, S.B. (2005). *Pengembangan Kegiatan Bercerita di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Dhieni, N. (2008). *Metode Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Duilan. (2017). Peningkatan Keterampilan Bercerita dengan Menggunakan Media Boneka Tangan pada Siswa Kelas IX.1 SMP Negeri 3 Pujut Kab. Lombok Tengah. *JUPE 2* (2), 13-23.

- Ernawati. (2014). *Meningkatkan Kemampuan Kompetensi Emosional Anak Usia Dini Melalui Penerapan Metode Proyek pada Anak Kelompok B*. TK IT Bina Insani Kendiri.
- Juliandri, N.K. (2015). Penerapan Metode Bercerita dengan Media Boneka Tangan untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak pada Anak. *e-Journal PG.PAUD Universitas Pendidikan Ganesha 3 (1)*.
- Latif, et. al. (2016). *Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marrison, G. (2012). *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Mulyasa, H.E. (2014). *Manajemen PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musfiroh, T. (2005). *Bercerita untuk Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014. *Standar Pendidikan Anak Usia Dini*. Prenadamedia Grup.
- Racmawati, Y. & Kurniati, E. (2005). *Strategi Pengembangan Kreativitas untuk Meningkatkan Keteampilan Anak TK*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Rahayu, A.Y. (2013). *Menumbuhkan Kepercayaan Diri Melalui Kegiatan Bercerita*. Jakarta: Indeks.
- Santrock, J.W. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Sujiono, Y.N. (2016). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Suryana, D. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Padang: UNP Press.
- Suryana, D. (2018). *Pendidikan Anak Usia Dini/Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta:
- Susanto, A. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Susanto, A. (2017). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafril. (2010). *Statistika*. Padang: Sukabina Press.